

MAKALAH
PENGERTIAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARAKTER
WIRUSAHA

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM

Di Susun Oleh :

Kelompok I

Hapiz (11812061)

Novariza (11812056)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami mengucapkan kepada Allah SWT, karena atas izinNya kami dapat menyelesaikan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah Kewirausahaan Semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya.

Kami menyadari dalam penulisan makalah ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Pontianak 8 Oktober 2021

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Masalah.....	2
BAB II : PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Kewirausahaan	3
B. Karakter Kewirausahaan	4
BAB III : PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Kritik dan Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara makhluk hidup yang di ciptakan Tuhan Yang Maha Esa, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Manusia membutuhkan pekerjaan agar memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Di antara manusia tersebut ada beberapa orang yang mendapat kesempatan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri bahkan dapat membuka lapangan kerja untuk orang lain.

Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan perlu lebih di tingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memperbaiki penghasilan. Yang mana dari usaha-usaha yang dibuat ini akan berimbas kepada kemajuan atau kesejahteraan kehidupan manusia.

Pengusaha perlu memperhatikan ,karakteristik, sikap dan mental kewirausahaan dengan meningkatkan dan membina untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewirausahaan.

Oleh karena itu, disini kami akan memaparkan tentang pengertian kewirausahaan dan sikap atau karakter dari wirausaha.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengertian dari kewirausahaan ?
2. Bagaimanakah Karakter seorang wirausaha?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pengertian dari kewirausahaan.
2. Untuk mengetahui karakter seorang wirausaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Secara etomologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 26)

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemen* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 26)

Kata *entrepreneur* berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 26)

Dengan demikian kewirausahawan menurut kami adalah bahwa wirausaha merupakan seorang pejuang yang sedang memperjuangkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang sedang ditekuninya saat ini

Definisi **kewirausahaan adalah** kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur dan menjalankan usaha bisnis, dengan segala ketidakpastiannya untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, wirausahawan didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mendirikan, mengelola, dan berhasil dalam suatu usaha rintisan beserta risiko yang menjadi haknya, untuk memperoleh keuntungan (Rifan Aditya, 2021)

Kewirausahaan Menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mendedikasikan seluruh waktu dan tenaganya yang disertai dengan

menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang serta kepuasan pribadi.(Alya Zulfikar, 2021)

B. Karakter Kewirausahaan

Karakteristik wirausahawan adalah kualitas yang membantu wirausahawan mencapai tujuan mereka. Dalam setiap kasus, kewirausahaan melibatkan inovasi ide-ide baru, menerapkannya ke dalam tindakan dan bertahan melalui tantangan. Beberapa karakteristik wirausaha adalah ciri kepribadian alami, tetapi ada juga keterampilan dan karakteristik yang dapat Anda kembangkan melalui latihan. Agar dapat berpikir seperti seorang wirausaha, Anda perlu memiliki atau mengembangkan ciri-ciri seorang wirausaha.(Andry, 2021).

Karakteristik Wirausahawan Sukses :

1. Pemberani

Karakteristik wirausahawan yang pemberani siap menghadapi tantangan. Dia cepat mengambil keputusan dan siap menghadapi segala resikonya. Dia juga tidak akan menyerah sebelum berjuang. Dia tetap optimis, meski banyak rintangan yang akan dihadapinya saat menjalankan bisnis.

2. Percaya Diri

Karakteristik wirausahawan yang percaya diri tidak akan merasa minder saat berhadapan dengan orang lain, terutama orang yang lebih sukses darinya. Dia yakin dengan kemampuannya dan tetap menjadi diri sendiri. Bahkan ketika sedang diremehkan, dia tetap yakin untuk melangkah sesuai dengan visi dan misinya.

3. Disiplin

Karakteristik wirausahawan yang disiplin mempunyai prinsip yang kuat dalam bekerja. Dia patuh pada peraturan dan selalu berupaya menjalankan bisnisnya sesuai dengan target. Dia selalu menghargai waktu dan konsisten mengerjakan tugasnya sesuai rencana. Kedisiplinan adalah tanda bahwa dia bekerja secara profesional.

4. Tanggung Jawab

Karakteristik Wirausahawan yang bertanggung jawab akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulainya. Dia adalah orang yang dapat diandalkan. Mulai dari hal kecil hingga hal besar, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk segala hal yang dipercayakannya. Jika dia melakukan kesalahan atau kegagalan, dia tidak akan menuding orang lain. Tapi dia siap menghadapi resiko yang terjadi.

5. Rajin

Karakteristik wirausahawan yang rajin selalu punya semangat untuk belajar dan bekerja setiap hari. Dia selalu tekun dan berupaya semaksimal mungkin dalam pekerjaannya. Dia bersungguh-sungguh dan berkomitmen penuh dalam menjalankan bisnisnya, bahkan disaat sedang berada pada titik terendah. Dia tidak akan menyerah, meski hasilnya belum kelihatan.

6. Kreatif

Wirausahawan yang kreatif dapat menemukan ide-ide yang cemerlang. Dia tidak mau menjadi follower, tapi ingin menjadi yang terdepan dan berbeda. Dia suka berinovasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisnisnya dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

7. Sportif

Karakteristik wirausahawan yang sportif menunjukkan sikap yang kesatria dan tidak takut menghadapi persaingan bisnis. Dia siap bersaing secara sehat dan adil dalam bekerja. Dia juga tidak akan menjelek-jelekkkan orang lain dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar demi meraih kesuksesan.

8. Lapang Dada

Karakteristik Wirausahawan yang lapang dada dapat menerima segala hal dengan ikhlas. Terutama saat sedang mengalami masa sulit, dia bisa sabar menghadapinya. Saat orang lain memberikan

kritikan, dia dengan senang hati menerima setiap masukan. Bahkan saat pendapatnya tidak diterima, dia tidak marah-marah dan mengeluarkan caci-maki pada orang lain.

9. Jujur

Karakteristik wirausahawan yang jujur membuat semua orang senang bekerja sama karena orangnya dapat dipercaya. Dia tidak akan berniat untuk merugikan konsumen, karyawan, dan rekan bisnisnya. Kejujuran ini membuat reputasinya bagus, sehingga citra bisnisnya ikut terangkat. Makanya, jujur sering disebut sebagai modal utama dalam berbisnis.

10. Komunikatif

Karakteristik wirausahawan yang komunikatif atau bersahabat menunjukkan sikap yang terbuka untuk berhubungan dengan orang lain. Dia dapat menjalin komunikasi yang baik dengan siapa saja. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesatuan tim dalam bekerja, saat memasarkan produknya kepada konsumen, dan saat menjalin relasi bisnis dengan pihak lain.

11. Mandiri

Karakteristik wirausahawan yang mandiri siap bergantung pada dirinya sendiri. Dia punya kemampuan inisiatif dalam mengambil keputusan dengan cepat dan bertindak secara bertanggung jawab. Terutama bagi yang menjalankan usaha seorang diri, kemandirian harus dimiliki agar tidak mudah bergantung pada orang lain.

12. Rendah Hati

Karakteristik wirausahawan yang rendah hati mau mengakui keunggulan orang lain. Dia tidak segan mengapresiasi pencapaian orang lain. Bahkan saat sedang di atas, dia tidak merasa sombong dan meremehkan orang lain. Ini membuatnya disukai dan disegani karena sikapnya membuat orang nyaman saat berada di sekitarnya. (Andry, 2021)

Hakikat Karakter Wirausaha Karakteristik

Hakikat Karakter Wirausaha Karakteristik adalah sifat atau tingkah laku dari seseorang. Oleh sebab itu karakteristik wirausaha dapat diartikan sebagai sifat atau tingkah laku yang khas dari seorang wirausahawan yang membedakannya dari orang lain. Di bawah ini terdapat beberapa karakter yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Karakter tersebut antara lain :

1. Memiliki rasa percaya diri Memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, tidak bergantung kepada orang lain merupakan salah karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha.
2. Berorientasi pada tugas dan hasil Seorang wirausaha hanya mempunyai sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ia juga harus pada hasil dari tugas yang dibebankannya.
3. Berani menanggung resiko Berani menanggung resiko berhubungan dengan sikap keinginan untuk bertanggung jawab. Para wirausahawan siap menanggung resiko atas segala tindakan yang diambilnya. Dalam melakukan sebuah tindakan seorang wirausahawan akan memikirkan tindakannya seorang secara matang. Sehingga resiko yang akan muncul akibat tindakannya dapat diperkirakan.
4. Memiliki jiwa kepemimpinan Kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk memimpin anak buah atau pegawainya. Seseorang tidak akan bisa menjadi seorang wirausaha apabila ia tidak bisa memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain.
5. Keorisinalan Sifat orisinal tentu tidak selalu ada pada diri seseorang. Orisinal berarti tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinal dan ada kemampuan untuk melakukan sesuatu.
6. Berorientasi ke masa depan Seorang wirausahaan harus mempunyai visi ke depan untuk merencanakan hal apa yang akan dia lakukan

dan apa yang ingin dicapai. Hal ini diperlukan karena sebuah usaha didirikan bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Oleh karena itu seorang wirausaha akan menyusun planning dan strategi yang matang agar langkah-langkah yang dilaksanakan terlihat dengan jelas.

7. Jujur dan tekun Untuk menjadi seorang wirusaha juga dibutuhkan sikap jujur dan tekun. Jujur terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta kepada pegawaipegawainya. Tekun dalam mencari ide-ide baru yang lebih kreatif dari ide-ide yang sudah ada dan tekun dalam dalam merintis usahanya yang baru akan mulai berkembang.
 8. Memiliki kreatifitas tinggi Kreatifitas adalah menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada. Rahasia kewirausahaan dalam menciptakan nilai tambah barang dan jasa terletak pada penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan masalah dan meraih peluang yang dihadapi setiap hari.
 9. Selalu memiliki komitmen dalam pekerjaan, etos kerja dan tanggung jawab Seorang wirusaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat dalam mencurahkan perhatiannya pada usaha yang digelutinya. Dalam menjalankan usahanya tersebut seorang wirusaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan memilki semangat yang tinggi dalam mengembangkan usahanya.
 10. Selalu mencari peluang Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan positif tersebut.
- (Insana & Mayndarto, 2017)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemen* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata *entrepreneur* berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya). Dalam kata hal, bahwa kewirausahaan ini harus pandai melihat dan membaca peluang dari usaha yang sedang dilakukan.

B. Kritik dan Saran

Makalah ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan , tentu masih banyak kekurangan yang tanpa sengaja, untuk itu kami selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan-penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Zulfikar. (2021). Pengertian Kewirausahaan Menurut Para Ahli dan Penjelasannya. Diambil 25 Januari 2022, dari <https://www.99.co/blog/indonesia/pengertian-kewirausahaan-menurut-para-ahli/>
- Andry, T. (2021). 12 Karakteristik Wirausahawan Sukses yang Patut Anda Contoh | Entrepreneur Camp. Diambil 25 Januari 2022, dari <https://entrepreneurcamp.id/karakter-wirausahawan-sukses/>
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: Iain Pontiank Press (Anggota Ikapi).
- Insana, D. R. M., & Mayndarto, E. C. (2017). Pembangunan Karakter Wirausaha Mahasiswa Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Kewirausahaan. *Ejournal.Borobudur.Ac.Id*, 19(3). Diambil dari <http://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/29>
- Rifan Aditya. (2021). Pengertian Kewirausahaan, Jenis dan Karakteristiknya. Diambil 25 Januari 2022, dari <https://www.suara.com/bisnis/2021/11/15/145157/pengertian-kewirausahaan-jenis-dan-karakteristiknya>